

EVIDENCIAR AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NOS PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos necessários para obtenção do certificado do curso superior de Tecnólogo em Logística pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE.

Orientador: Gislene Aparecida de Moura Martins

São Paulo

2017-2

Sumário

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS
3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
 - 3.1. Ramo de Atividade e Código Nacional
 - 3.2. Estrutura Organizacional
 - 3.3. Principais Produtos e Serviço
4. DISCIPLINAS
 - 4.1. Indicadores de Desempenho
 - 4.2. Redes de Distribuição
 - 4.3. Gestão de Transporte
 - 4.3.1. Modal Ferroviário
 - 4.3.2. Modal Rodoviário
 - 4.3.3. Modal Aéreo
 - 4.3.4. Modal Aquaviário
 - 4.3.5. Modal Dutoviário
5. ANÁLISE
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7. REFERÊNCIAS

LISTA DE FIGURAS

Código CNAE.....	Figura 1
Organograma.....	Figura 2
Indicador de frota.....	Figura 3
Indicador de frete (anual e mensal).....	Figura 4
Peso bruto e cubado.	Figura 5
Índice de clientes.....	Figura 6
Fluxos típicos no canal de distribuição.....	Figura 7
Polos de distribuição.....	Figura 8
Frota da empresa.....	Figura 9
Embalagem	Figura 10
Paletização	Figura 11
Representação do FRID.....	Figura 12

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por nos conceder saúde e a força necessária para superar todos os desafios durante nossa jornada de estudo.

À nossa instituição de ensino e todo seu corpo docente, bem como à direção e administração, que proporcionaram as condições ideais para alcançarmos nossos objetivos acadêmicos.

Expressamos nossa gratidão especial à professora orientadora, Gislene Aparecida de Moura Martins, ao Coordenador Denis Rodrigo Garces Lopes e aos professores Rogério Dias Chaves e Oseias do Prado Soares, pelo tempo dedicado e pelo valioso apoio ao longo da realização deste projeto.

Agradecemos também aos nossos colegas de classe, cuja colaboração foi fundamental para o sucesso deste trabalho.

Por fim, estendemos nossos agradecimentos a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a concretização deste projeto. Nosso sincero obrigado a cada um de vocês.

1. INTRODUÇÃO

No contexto dinâmico e competitivo do mercado atual, a eficiência e a eficácia dos processos logísticos desempenham um papel fundamental no sucesso das empresas. Nesse sentido, este projeto integrador se propõe a explorar e analisar as principais características das atividades envolvidas nos processos de distribuição, integrando os conceitos e práticas estudados ao longo deste semestre nas disciplinas de indicadores de desempenho de distribuição, redes de distribuição e gestão de transportes.

A logística, enquanto área estratégica, é responsável pela gestão eficiente do fluxo de materiais, informações e recursos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo final. A otimização desses fluxos não apenas reduz custos, mas também aumenta a competitividade das organizações, proporcionando maior satisfação aos clientes e melhorando os resultados financeiros.

Para alcançar os objetivos deste projeto, utilizaremos uma abordagem que combina pesquisa teórica em fontes confiáveis, como livros, artigos científicos e sites especializados, com a análise de um estudo de caso em uma empresa real. Essa metodologia nos permitirá não apenas entender melhor os conceitos teóricos, mas também aplicá-los de forma prática e contextualizada.

Dentro desse contexto, apresentaremos a CNLOG como nosso estudo de caso. Fundada em 2007 por Nilson Tazinazo Cândido, inicialmente como um pequeno operador logístico localizado na Vila Maria, a empresa se especializou rapidamente em ações de marketing e merchandising. Ao longo dos anos, expandiu suas operações e hoje possui uma estrutura robusta para armazenagem e distribuição de materiais promocionais em diversos segmentos, incluindo trade marketing, merchandising, logística reversa, eventos, feiras e campanhas promocionais.

Com sede em Guarulhos-SP e presença nos principais polos de distribuição do estado de São Paulo, a CNLOG exemplifica como a aplicação eficaz de conceitos logísticos pode impulsionar o crescimento e a sustentabilidade empresarial. A análise detalhada de suas operações nos permitirá identificar desafios específicos enfrentados pela empresa e formular recomendações estratégicas para aprimorar seus processos logísticos e alcançar maior eficiência operacional.

Ao final deste projeto, esperamos não apenas contribuir para o aprofundamento dos nossos conhecimentos acadêmicos, mas também oferecer insights valiosos que possam beneficiar não só a CNLOG, mas também outras empresas que enfrentam desafios semelhantes na gestão de suas cadeias de suprimentos e distribuição.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste projeto integrador é realizar uma análise aprofundada das operações de distribuição da empresa CNLog, especializada em logística promocional. Ao longo deste semestre, o foco principal será na integração e aplicação dos conceitos teóricos estudados, com ênfase em indicadores de desempenho de distribuição, redes de distribuição e gestão de transportes.

A proposta abrange duas vertentes complementares: uma investigação teórica embasada em literatura especializada e um estudo de caso prático envolvendo a CNLog. Ambas têm o propósito de identificar desafios atuais e potenciais áreas de melhoria nos processos de distribuição da empresa. Através dessa abordagem integrada, busca-se não apenas compreender os métodos e práticas já empregados pela CNLog, mas também propor soluções inovadoras que possam otimizar sua eficiência operacional.

Este projeto também visa contribuir significativamente para o aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos pela CNLog. Ao identificar e implementar melhorias nos processos de distribuição, pretende-se fortalecer a competitividade da empresa no dinâmico mercado de logística promocional. Além disso, a análise detalhada das operações logísticas não apenas almeja elevar os padrões de excelência da CNLog, mas também consolidar sua posição como referência no setor, reconhecida pela eficiência e pela capacidade de oferecer soluções logísticas sob medida para seus clientes.

Portanto, ao finalizar este projeto, espera-se não apenas ter contribuído para a CNLog alcançar novos patamares de eficiência e excelência operacional, mas também para fortalecer seu posicionamento estratégico no mercado, assegurando sua liderança como provedora de serviços logísticos de alto valor agregado na área promocional.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A CNLOG foi fundada em 2007 por Nilson Tazinazo Cândido, inicialmente localizada na Vila Maria, São Paulo, com um modesto galpão utilizado para armazenar produtos promocionais, como panfletos e materiais de marketing. No início, a empresa contava com apenas 4 funcionários dedicados.

Especialização e Serviços:

Hoje, a CNLOG se destaca como um operador logístico especializado em ações de marketing e merchandising. Possuímos uma estrutura robusta para armazenar uma ampla gama de materiais promocionais em diversos segmentos, incluindo:

- Trade Marketing
- Merchandising
- Logística Reversa
- Eventos, Feiras, Convenções e Campanhas Promocionais

Crescimento e Atualidade:

Atualmente, nossa unidade em Guarulhos, SP, emprega cerca de 64 colaboradores dedicados e qualificados. Além da matriz em Guarulhos, a CNLOG possui bases estratégicas nos principais polos de distribuição do estado de São Paulo, incluindo São Paulo capital, Grande São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santos, Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Presidente Prudente.

A CNLOG continua a expandir suas operações e aprimorar seus serviços para atender às crescentes demandas do mercado de logística promocional. Nossa missão é proporcionar soluções logísticas eficientes e personalizadas que impulsionem o sucesso de nossos clientes em suas iniciativas de marketing e merchandising. Estamos comprometidos com a excelência operacional e o atendimento ao cliente, mantendo-nos como um parceiro confiável e inovador no setor.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

3.1 Ramo de Atividade e Código Nacional

O ramo de atividade da empresa CNLog é no Transporte rodoviário de carga. A atividade econômica da CNLog de acordo com o cadastro nacional de pessoa jurídica é o demonstrado na figura 1.

Figura 1: Código CNAE.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.498.335/0003-18 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2011	
NOME EMPRESARIAL R D P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CNLOG LOGISTICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ESTRELA DO OESTE	NUMERO 124	COMPLEMENTO GALPAO: A8 E A9;	
CEP 07.140-030	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO GERALDO	MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@cnlog.com.br		TELEFONE (11) 2631-6526	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

3.2 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da CNLog na figura 2 a seguir, com os principais departamentos da empresa.

Figura 2: Organograma

Fonte: Autor (2017)

3.3 Principais Produtos e Serviços

Os produtos e serviços da empresa é o Transporte rodoviário e aéreo.

4. DISCIPLINAS

Neste tópico, serão exploradas as disciplinas fundamentais deste semestre e seus conceitos, correlacionando-os com a distribuição da empresa real estudada.

4.1. Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas gerenciais essenciais para a tomada de decisões, nas quais as organizações devem utilizá-los para medir e avaliar processos. Segundo Autores (2017), é crucial que a empresa estabeleça metas antes de iniciar as medições.

De acordo com Faria e Costa (2008), a criação de indicadores de desempenho deve considerar os objetivos das medidas, permitindo que se atue nas causas do desempenho. Esses indicadores devem ser independentes, medindo aspectos específicos alinhados aos objetivos estratégicos dos processos.

Ballou (2011) destaca que, na cadeia de suprimentos, os indicadores de desempenho têm como objetivo fornecer informações sobre o desempenho logístico e identificar a

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

variabilidade dos processos. Para desenvolver um indicador eficaz, é crucial responder a perguntas como por que avaliar, o que avaliar, como avaliar e o que fazer com os resultados.

A utilização de indicadores de desempenho, também conhecidos como KPIs (Key Performance Indicators), é fundamental em qualquer organização. Esses indicadores proporcionam uma comparação simples entre o planejado e o realizado, destacando tendências e auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Para aplicar efetivamente os indicadores de desempenho, é essencial definir objetivos claros, metas a serem alcançadas e limites aceitáveis de variação nos processos. A coleta e o tratamento de dados devem ser cuidadosamente planejados para garantir a precisão e utilidade dos indicadores (Ballou, 2011).

Na empresa em estudo, os indicadores de desempenho incluem métricas como custo cubagem versus peso, valores de frete (mensal e anual), capacidade de produtos, comparação entre frotas próprias e agregadas, e quantidade de entregas. Os dois primeiros indicadores são obtidos do sistema WMS da empresa.

O Dashboard apresentado abaixo fornece informações sobre a capacidade produtiva versus dias trabalhados (utilizados e não utilizados), ajudando a monitorar a lucratividade da produtividade com base nas horas trabalhadas. O indicador de Frota Própria versus Agregada na Figura 4 demonstra o desempenho e a melhoria dos padrões de serviço tanto para frota própria quanto agregada.

Figura 3: Indicador de frota.

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

A figura 4 apresenta o Valor do Frete, tanto anual quanto mensal, além de uma previsão dos principais clientes do ano. O indicador inicial (Frete) é crucial para analisar possíveis custos excessivos, um aspecto significativo que pode impactar negativamente a lucratividade da empresa. Esse entendimento é fundamental para implementar medidas que promovam o desenvolvimento sustentável do setor.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Figura 4: Indicador de frete (anual e mensal).

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

Na figura 5, estão representados três gráficos de indicadores que mostram o valor real de uma mercadoria, seja pelo peso bruto ou pelo preço cubado das cargas, refletindo a variação entre o peso real da mercadoria e o espaço que ela ocupará. Esses gráficos são utilizados para determinar o custo do transporte com base nessas variáveis. Essa análise detalhada permite uma precificação mais precisa e eficiente dos serviços logísticos oferecidos pela empresa.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
 Figura 5: Peso Bruto e Cubado.

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Visualizando o próximo indicador na figura 6, é possível observar detalhadamente o índice de cada cliente, o peso real, a quantidade de envios realizados, o peso cubado de cada carga e o frete total atribuído a determinado cliente. Através da aplicação de filtros específicos em qualquer um de nossos clientes, é viável realizar análises detalhadas e extrair insights cruciais dessas informações essenciais para o nosso processo de tomada de decisão estratégica.

Figura 6: Índice de Clientes.

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

4.2. Redes de Distribuição

Segundo Kotler e Keller (2006), os canais de distribuição constituem um conjunto de organizações independentes que desempenham o papel crucial de disponibilizar produtos ou serviços para o uso ou consumo final. Esse conjunto de caminhos percorridos pelo produto após a produção culmina na sua aquisição ou utilização pelo cliente.

Novaes (2007) amplia essa visão ao destacar quatro funções fundamentais dos canais de distribuição na moderna gestão da cadeia de suprimentos: indução de demanda, satisfação da demanda, serviços pós-venda e troca de informações. Essa abordagem contrasta com a visão tradicional dos canais como estruturas mercadológicas verticais, onde as responsabilidades são transferidas de um segmento para o próximo.

Do ponto de vista de Kotler e Keller (2006), os canais de distribuição têm o papel essencial de facilitar o fluxo de mercadorias ou serviços, reduzindo a distância entre a variedade oferecida pelos fabricantes e a variedade demandada pelos consumidores. Esses canais preenchem lacunas temporais, espaciais e de posse entre produtores e consumidores, conforme destacado por Kotler e Keller (2006).

Las Casas (2009) define o canal de distribuição como o trajeto percorrido pelas mercadorias e a transferência do título de propriedade do produtor ao consumidor. Ele enfatiza que o canal de distribuição abrange todo o complexo de empresas envolvidas na distribuição do produto, desde a fábrica até o consumidor, incluindo agentes intermediários.

“As vantagens oferecidas pelos canais de distribuição são: a otimização dos esforços do fabricante para levar seu produto ao consumidor e o alcance da economia de escala, pelo fato de utilizarem agentes especialistas em determinados processos de distribuição”. (LAS CASAS,2009, p.246).

Ballou (1993) traz uma abordagem mais específica da distribuição física, que é o ramo da logística empresarial responsável pela movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. Ele ressalta que esta é frequentemente a atividade mais custosa para as organizações, absorvendo cerca de dois terços dos custos logísticos. Ballou (1993) também diferencia os mercados de usuários finais e intermediários, abrangendo consumidores industriais, distribuidores, varejistas e usuários finais.

A figura 7 ilustra de maneira simplificada algumas das alternativas básicas utilizadas na distribuição física, conforme destacado por Ballou (1993).

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Este panorama abrangente dos canais de distribuição reflete a complexidade e a importância estratégica dessas estruturas no contexto empresarial contemporâneo, contribuindo para a eficiência operacional e para a satisfação do cliente final.

Figura 7: Fluxos típicos no Canal de Distribuição.

Fonte: Adaptado de Ballou (1993)

Para Novaes (2001), o objetivo principal da rede de distribuição é entregar os produtos corretos, nos lugares certos, no momento adequado e com o nível de serviço desejado, ao menor custo possível. Bertaglia (2009) complementa que as organizações de distribuição são responsáveis pelas vendas e transferência de produtos do fabricante para o comércio e consumidor.

“A cadeia de abastecimento integrada apresenta diversas organizações que podem desempenhar essas tarefas de acordo com as características dos produtos e a estratégia adotada pelas corporações. A componente organização pode variar radicalmente. Os produtos podem ser distribuídos por atacadistas, varejistas e outros tipos de intermediários. As movimentações são efetuadas por transportadores, agentes fundamentais nesse processo” (BERTAGLIA, 2009).

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

De acordo com Novais (2007), os canais de distribuição tradicionais eram estruturas verticais de mercado, onde a responsabilidade era transferida sequencialmente do fabricante para o atacadista, que então vendia para diversos varejistas, os quais, por sua vez, chegavam ao consumidor final. Nesse modelo, o fabricante e o atacadista não têm contato direto com o cliente, cabendo ao varejista interpretar as preferências, tendências de demanda e necessidades de pós-venda. No entanto, no canal híbrido, como descrito por Novaes (2007), algumas funções ao longo da cadeia são executadas simultaneamente por diferentes elementos, quebrando a rigidez do modelo vertical. Aqui, os fabricantes mantêm contato direto com os clientes não apenas para questões mercadológicas, mas também para o aprimoramento de produtos e desenvolvimento de novos itens. A utilização de distribuidores neste cenário é vantajosa, permitindo alcançar uma ampla variedade de fornecedores e oferecer serviços com maior eficiência e menores custos.

Segundo Novaes (2007), os canais múltiplos são uma estratégia para aprimorar o desempenho na gestão da cadeia de suprimentos, utilizando mais de um canal de distribuição para atender à diversidade de consumidores. Esta abordagem não apenas fortalece a competitividade na cadeia, mas também permite que o fabricante utilize diferentes canais para disponibilizar um único produto.

Em relação ao transporte, a CNLog destaca-se significativamente no mercado. Em apenas 10 anos, a empresa desenvolveu uma rota própria totalmente rastreada, graças à parceria com a empresa Apisul e ao uso de um aplicativo próprio para monitoramento e rastreamento de veículos.

Vantagens do Aplicativo Apisul:

- **Missão:** Fornecer soluções em gestão de riscos, seguros e informações logísticas, garantindo a maximização dos resultados dos clientes e parceiros, através de uma estrutura inovadora e melhoria contínua.
- **Visão:** Estabelecer-se como líder nacional, sendo a organização mais rápida, moderna e eficaz no gerenciamento de riscos, seguros e informações logísticas, agregando tecnologia, conhecimento e valor humano.

Localizada estrategicamente em Guarulhos, mais precisamente no Parque Industrial, a CNLog favorece seu serviço logístico com fácil acesso a rodovias, vias expressas e estradas. Além disso, a escolha do local proporciona custos de aluguel competitivos, considerando que o galpão não é próprio. A empresa utiliza um sistema de roteirização via CEP para otimizar o atendimento aos clientes.

Com bases nos principais polos de distribuição do estado de São Paulo, veículos 100% rastreados e apólices de seguro diferenciadas, a CNLOG realiza entregas em toda a

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
grande São Paulo e em diversos estados do interior, como Campinas, Ribeirão Preto,
Presidente Prudente, Sorocaba e Santos, entre outros.

O canal de distribuição é crucial para a CNLog alcançar os consumidores certos, no lugar e momento adequados. Essa escolha estratégica é fundamental para garantir que os produtos cheguem eficientemente ao público-alvo, destacando a importância de uma estrutura de distribuição eficaz para o sucesso operacional da empresa.

4.3. Gestão de Transporte

Segundo Ballou (1993), o sistema de transporte doméstico abrange o conjunto de operações, infraestruturas e recursos que compõem a capacidade de movimentação na economia, englobando tanto o transporte de carga quanto de pessoas. Ele destaca que o transporte é frequentemente o componente mais significativo do custo logístico para a maioria das empresas, consumindo cerca de dois terços dos gastos logísticos totais e representando entre 9% e 10% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, Ballou (1993) observa que a movimentação de carga é predominantemente realizada por cinco principais modais de transporte interurbano: ferrovias, rodovias, hidrovias, dutos e aerovias.

4.3.1. Modal Ferroviário

O modal ferroviário, de acordo com Ballou (2006), é amplamente utilizado para transporte de longo curso e baixa velocidade de matérias-primas como carvão, madeira e produtos químicos, assim como manufaturados de baixo custo como alimentos, papel e produtos florestais, preferencialmente em cargas completas. A eficiência do transporte ferroviário está diretamente relacionada às características de manuseio da carga e ao volume transportado. Para produtos a granel como grãos, minérios, fertilizantes e combustíveis, terminais de carga e descarga especializados são construídos, utilizando vagões adequados que permitem operações eficientes e redução de custos (NOVAIS, 2004).

Segundo Ballou (2006), o serviço ferroviário pode ser dividido em dois tipos principais: comum e privado. O serviço ferroviário comum, ou público, oferece seus serviços a todos os embarcadores e está sujeito a regulamentações econômicas e de segurança governamentais. Por outro lado, os serviços ferroviários privados são operados exclusivamente pelos proprietários, não estando sujeitos às mesmas regulamentações econômicas. O transporte ferroviário comum é predominantemente voltado para cargas completas (CL - carload), que consistem em embarques de tamanho pré-determinado, podendo ser próximos ou exceder a capacidade do vagão.

As ferrovias oferecem uma ampla gama de serviços especiais aos usuários, desde o transporte de grãos como carvão e cereais até produtos refrigerados e automóveis novos, que exigem cuidados e equipamentos específicos. Serviços adicionais incluem opções de urgência com garantia de entrega, prioridades em escalas que permitem carga e descarga parciais entre pontos de origem e destino, coleta e entrega, distribuição e

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
redespacho com roteirização em circuito e alterações no destino final da carga durante o percurso (BALLOU, 2006).

As vantagens do modal ferroviário incluem baixo custo operacional devido à baixa incidência de taxas e ao uso de combustíveis mais econômicos, alta capacidade de carga, menor risco de acidentes e maior segurança no transporte de cargas. Por outro lado, suas desvantagens incluem rotas fixas e inflexíveis, dependência de outros modais para a entrega final das cargas, falta de investimento governamental em infraestrutura ferroviária e necessidade de transbordos adicionais (PRESTEX, 2015).

4.3.2. Modal Rodoviário

Segundo Keedi (2003), o transporte rodoviário é altamente flexível, não se limitando a rotas fixas e permitindo acesso a uma ampla gama de destinos, o que o torna vantajoso em comparação a outros modais. O autor destaca que este modal utiliza exclusivamente veículos rodoviários, como caminhões e carretas, que podem variar em tamanho e configuração.

Silva (2004) reforça que a flexibilidade é uma das principais vantagens do transporte rodoviário, pois permite o acesso direto a diferentes pontos sem a necessidade de infraestruturas complexas, com a capacidade de transportar diversos tipos de carga. Bowersox (2006) também ressalta essa característica, mencionando que os transportadores rodoviários podem operar em todas as estradas do sistema rodoviário.

A acessibilidade às vias, conforme Novaes (2004), possibilita cobrir praticamente todo o território nacional, com exceção de áreas remotas que não demandam esse tipo de serviço devido à sua localização isolada.

Ballou (2006) contrasta o serviço rodoviário com o ferroviário, enfatizando que o primeiro é ideal para transportar produtos semiacabados ou acabados em distâncias de alcance médio, além de lidar com cargas de menor porte em comparação às ferroviárias.

Em relação aos custos, Bowersox (2006) destaca que os custos fixos no transporte rodoviário são relativamente baixos, mas os custos variáveis, como combustível e mão-de-obra para motoristas e operações de carga e descarga, são significativos. Rodrigues (2004) acrescenta que o alto consumo de combustível é um fator importante que impacta os custos variáveis nesse modal.

Esta análise destaca a flexibilidade, a cobertura geográfica abrangente e os desafios econômicos associados ao transporte rodoviário no contexto logístico brasileiro.

“Inúmeros estudos internacionais, inclusive alguns deles ratificados pela Associação de Logística (ASLOG), comprovam matematicamente que, em distâncias superiores a um raio máximo de 500 km, o transporte rodoviário torna-se antieconômico pelo elevado custo de consumo energético”.

A grande desvantagem do modal rodoviário de acordo com Bertaglia (2003), é o custo do frete, que faz os outros modais tornarem-se mais competitivos.

4.3.3. Modal Aéreo

O transporte aéreo utiliza aeronaves, sendo preferencial para produtos de alto valor agregado, como equipamentos e máquinas de precisão (Bertaglia, 2003). Os custos variáveis incluem combustível, tarifas e manutenção de mão-de-obra, enquanto os custos fixos englobam aquisição de aeronaves, sistemas de manuseio e contêineres especializados, muitas vezes subsidiados pelo governo para competir com o modal rodoviário (Bowersox, 2006).

Ballou (2006) destaca a velocidade do transporte aéreo, especialmente eficaz em longas distâncias, com vantagens adicionais em termos de perdas e danos e menor necessidade de embalagens protetoras. Ele também menciona que os roubos nos aeroportos são controlados.

As desvantagens incluem a rigidez dos grandes terminais de carga, frequentemente requerendo combinação com outros modais e lidando com estrados e contêineres. Os congestionamentos nos aeroportos e a necessidade de melhorias na infraestrutura e serviço são desafios (Bertaglia, 2003). Ballou (2006) considera o transporte aéreo um dos menos confiáveis devido a esses fatores, apesar da rapidez na entrega.

Existem diferentes tipos de aeronaves: "All cargo" ou "full cargo" dedicadas exclusivamente ao transporte de carga, "Combi" que transporta passageiros e carga simultaneamente, e "Full pax" para passageiros (Portogente, 2016).

4.3.4. Modal Aquaviário

O transporte marítimo é realizado por navios em oceanos e mares, podendo ser de cabotagem ou longo curso. Segundo Bertaglia (2003), o modal aquaviário utiliza meios aquáticos para transporte de cargas e/ou passageiros.

O modal aquaviário se divide em duas categorias principais: o hidroviário (fluvial e lacustre) e o marítimo. De acordo com Bertaglia (2003), o transporte hidroviário ocorre em rios e canais navegáveis. Na modalidade fluvial, a navegação ocorre exclusivamente em rios, dentro do país ou continente, conectando regiões do interior. Já o transporte lacustre ocorre em lagos ou lagoas, facilitando a integração entre áreas no interior.

O transporte marítimo, por sua vez, é subdividido em cabotagem (navegação costeira) e longo curso (oceânica). Segundo Rodrigues (2010, p. 91), cabotagem refere-se ao transporte ao longo da costa brasileira, sem envolver países estrangeiros. Keedi (2010, p. 33) complementa que a cabotagem é realizada entre portos nacionais, excluindo qualquer envolvimento com países diferentes, mesmo que pertençam a blocos comerciais ou áreas de livre comércio.

A navegação de longo curso envolve o transporte de mercadorias entre países ou continentes por navios que oferecem serviços regulares ou irregulares (KEEDI, 2010).

A confiabilidade e disponibilidade do transporte hidroviário são estritamente dependentes das condições climáticas (BALLOU, 2006). Os custos relacionados a perdas e danos no transporte são geralmente baixos em comparação com outros modais. Segundo Ballou (2006), os danos às mercadorias não são uma grande preocupação, especialmente em grandes volumes e preços reduzidos, mas é essencial cuidar adequadamente da embalagem para proteger os produtos contra danos durante as operações de carga e descarga. A principal vantagem do transporte hidroviário é sua capacidade de transportar grandes cargas (BOWERSOX, 2014).

Existem diversos tipos de embarcações utilizadas, como navios porta-contentores, graneleiros, navios porta-contêineres, navios tanque (incluindo químicos, petroleiros e de gás liquefeito), navios de carga geral, navios ferry (ro-ro, roll-on/roll-off), rebocadores (tugboats) e outros (CHITAS, 2017).

As vantagens do modal aquaviário incluem a capacidade de transportar grandes volumes por longas distâncias, com baixo risco de danos às mercadorias e custos de frete reduzidos. No entanto, as desvantagens incluem os tempos de trânsito mais longos, a burocracia envolvida na documentação aduaneira, a necessidade de terminais

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
especializados, os altos custos de seguro de carga e o histórico de baixos investimentos
governamentais em infraestrutura portuária e fiscalização para liberação de mercadorias
(PRESTEX, 2015).

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

4.3.5. Modal Dutoviário

O modal dutoviário, conforme definido por Bertaglia (2003), refere-se ao transporte de gases, líquidos, grãos e minérios por meio de tubulações. Este modal apresenta características específicas que o distinguem dos demais.

De acordo com Bowersox (2014), os dutos possuem custos fixos elevados devido à estrutura física, faixa de domínio, construção, estações de controle e capacidade de bombeamento. No entanto, seu custo operacional é reduzido devido à baixa necessidade de mão de obra. Ballou (2006) destaca que, embora as dutovias ofereçam uma diversidade limitada de serviços e capacidade de transporte, operam continuamente, 24 horas por dia e sete dias por semana, o que resulta em uma velocidade efetiva superior comparada a outros modais. Além disso, as perdas e danos aos produtos transportados são mínimos, uma vez que os proprietários assumem a responsabilidade pelo transporte.

Para Bowersox (2014), os dutos são inflexíveis e restritos a produtos na forma de gás, líquido ou massa semifluida. A classificação dos dutos varia conforme a substância transportada, abrangendo gasodutos, oleodutos, minerodutos, carbodutos e polidutos (BARAÇAL, 2015). A localização dos dutos pode ser subterrânea, aparente, aérea ou submarina, dependendo das necessidades específicas de transporte.

Apesar das vantagens e especificidades do modal dutoviário, a empresa atualmente utiliza apenas os modais rodoviário e aéreo para o transporte de cargas, concentrando suas operações no estado de São Paulo. A escolha pelo modal rodoviário se deve à sua ampla cobertura e capacidade de alcançar áreas remotas dentro do estado, atendendo de forma eficiente todos os clientes na capital e Grande São Paulo. Por outro lado, o modal aéreo proporciona maior agilidade e cobertura nacional através da empresa Gollog.

Embora a empresa não realize transporte rodoviário para outros estados, estabeleceu parcerias estratégicas com empresas em todas as regiões do país, responsáveis pelo recebimento e transporte das cargas até o destino final. O mapa das bases dos parceiros da empresa ilustra essa estratégia de distribuição e colaboração nacional.

Essa estrutura logística permite à empresa atender de forma eficiente e abrangente às demandas de seus clientes, mantendo altos padrões de qualidade e confiabilidade em seus serviços de transporte e distribuição.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
Figura 8: Polos de distribuição.

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

A CNLog opera uma frota na unidade de Guarulhos composta por aproximadamente 12 veículos próprios e 11 veículos agregados, incluindo carretas, trucks, 3/4, tocos, entre outros tipos. Na figura 9 abaixo, é possível visualizar alguns dos veículos utilizados pela empresa.

Figura 9: Frota da empresa.

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

A CNLOG utiliza diferentes métodos de cobrança de frete, adaptados para atender cada tipo de cliente: cubagem, frete por peso e por quilômetro rodado. Quando a cubagem é maior que o peso real da carga, o sistema aplica o fator cubagem para o cálculo do frete; caso contrário, o frete é calculado com base no peso real.

A empresa emprega os seguintes modos de transporte, conforme detalhado na tabela a seguir:

Tabela 1: Formas de transporte utilizadas

FORMAS DE TRANSPORTE	DESCRIÇÃO
UNIMODAL	Carga transportada apenas em um veículo, um único tipo de modal atrelado a um único contrato de transporte.
MULTIMODAL	Carga transportada utilizando veículos diferentes e modais distintos, os serviços são contratados separadamente e contém diversos transportadores.
TRANSBORDO	Transferência da carga para outro veículo do mesmo tipo.
SUCESSIVO	Carga transportada por mais de um veículo da mesma modalidade, com mais de dois contratos de transporte.

Fonte: Autor

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

A CNLOG transporta predominantemente carga geral, que inclui cargas normais e frágeis.

Todos os produtos são cuidadosamente embalados para garantir segurança durante o manuseio e transporte. As embalagens são especificamente adaptadas às características de cada produto, utilizando uma variedade de materiais como caixas de papelão, caixas de madeira, papel kraft, plástico bolha, entre outros. Abaixo, apresentamos exemplos dessas embalagens utilizadas:

Figura 10: Embalagem

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

A unitização de todas as cargas é realizada em paletes (pallets), os quais são envolvidos com stretch film para garantir a proteção adequada das embalagens durante o transporte rodoviário e aéreo.

Figura 11: Paletização

Fonte: CNLOG Transporte e Logística Integrada

5. ANÁLISE

Com base na análise da empresa, identificamos lacunas significativas no controle e rastreamento de cargas, especialmente no que diz respeito ao monitoramento de peso, volume, localização, horários e movimentação. Atualmente, a empresa enfrenta desafios como extravios, avarias, furtos, perdas, necessidade de indenizações e reembolsos, além da falta de informações precisas.

Para abordar essas questões de maneira eficaz, recomendamos a implementação do sistema RFID (Radio Frequency Identification). Esse sistema oferece uma solução robusta para o monitoramento de trajetos e controle de informações. Utilizando etiquetas de rádio frequência com identificações específicas para cada carga, o RFID permite rastrear em tempo real a localização do veículo e das mercadorias, desde o momento do recebimento até a expedição. A figura a seguir ilustra o funcionamento desse sistema.

Este avanço tecnológico não apenas melhorará a eficiência operacional, reduzindo problemas como extravios e avarias, mas também proporcionará dados precisos que são fundamentais para garantir um serviço de logística mais confiável e transparente.

Figura 12: Representação do FRID.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Essa proposta visa transformar positivamente a gestão logística da empresa, garantindo maior controle e segurança nas operações de transporte e armazenamento de cargas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto integrador, desenvolvido como parte do curso de Tecnologia em Logística, teve como propósito central o estudo aprofundado dos processos de distribuição física na empresa CNLog, situada em Guarulhos. Através de uma abordagem que combinou pesquisa bibliográfica com análise prática, buscamos não apenas compreender, mas também identificar áreas de melhoria nos fluxos logísticos da organização.

Durante a realização deste projeto, enfrentamos desafios significativos para obter dados precisos e acessíveis. A natureza confidencial de muitas informações internas da CNLog limitou nosso acesso direto aos registros detalhados de operações. Essa limitação foi compensada pela abertura e colaboração de terceiros, cujos insights e relatos foram fundamentais para enriquecer nossa análise.

Nossa investigação revelou que os processos de distribuição física da CNLog são robustos, porém identificamos oportunidades claras para otimização, especialmente no monitoramento de cargas. A proposta de melhoria apresentada visa fortalecer a eficiência operacional, garantindo um acompanhamento mais preciso e em tempo real das mercadorias em trânsito, reduzindo custos e prazos de entrega.

Além da análise técnica, este projeto proporcionou uma compreensão mais profunda das complexidades envolvidas na logística promocional. A CNLog se destaca não apenas pela sua capacidade logística, mas também pela sua adaptabilidade às demandas dinâmicas do mercado. O aprendizado adquirido ao longo deste trabalho não só enriqueceu nosso conhecimento acadêmico, mas também fortaleceu nossa visão prática sobre a importância estratégica da logística no contexto empresarial atual.

Por fim, gostaria de expressar meu profundo agradecimento à equipe da CNLog e aos colaboradores externos que generosamente compartilharam suas experiências e perspectivas conosco. Este projeto não teria sido possível sem sua colaboração e apoio contínuo. Esperamos que as recomendações aqui apresentadas possam contribuir para o contínuo crescimento e sucesso da CNLog, reforçando seu papel como líder no setor de logística promocional.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

Em resumo, este projeto não é apenas um exercício acadêmico, mas uma ponte para aplicação prática do conhecimento, evidenciando o impacto transformador da logística eficiente na competitividade e sustentabilidade das empresas modernas.

7. REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física.** São Paulo: Atlas, 1993.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimento / Logística Empresarial.** 5ª ed. Porto Alegre: Bookmam, 2006.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física.** 1ed. 24 reimpr. São Paulo. Atlas, 2011.

BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento.** 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

BERTAGLIA, P. R. **Organizações que compõe o processo da cadeia de abastecimento. In: Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento.** 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; **Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos.** Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; BOWERSOX, J.C. **Gestão logística da cadeia de suprimento.** 4. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2014.

FARIA, A. C.; COSTAS, M. F. G. **Gestão de Custos Logísticos.** 1 ed. São Paulo. Atlas, 2008.

KEEDY, S. **Transportes, inutilização e seguros internacionais,** 2. ed; São Paulo: Aduaneira,2003.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LAS CASAS, A. L. **Produto. Marketing: Conceitos, Exercícios e Casos.** São Paulo: Atlas, 2009.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação.** Rio de Janeiro: Campus, 2001.

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE

NOVAIS, A. G. **Gerenciamento da cadeia de distribuição**. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2004.

NOVAES, A. G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

RODRIGUES, P. R. A. **Introdução ao sistema de transporte no Brasil e a logística internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

SILVA, L. A. T. **Logística no comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

CNLOG. <https://www.cnlog.com.br>. Acesso em 09 out. 2017.

CHITAS, BÁRBARA. **Tipos de Navios**. Disponível em: <http://seagirl.pt/navios/tipos-de-navios/>. Acesso em: 11 out. 2017.

Emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral. Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp. Acesso em 13 out. 2017.

Modais de transporte de carga no brasil. Disponível em: <https://www.prestex.com.br/blog/modais-de-transporte-de-carga-no-brasil-conheca-os-5-principais/>. Acesso em 03 dez. 2017.

Aeronaves de carga. Disponível em: <https://portogente.com.br/portopedia/75719-aeronaves-de-carga>. Acesso em 03 dez. 2017.

BARAÇAL, ROSELI. **Transporte dutoviário**. Disponível em: <https://profroselibaracal.wordpress.com/category/atualidades/page/37/>. Acesso em: 03 dez. 2017.